

BO‘LAJAK TARMOQ TEXNOLOGIYALARI FANI O‘QITUVCHILARINING IJODIY VA KOMMUNIKATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA

Xusenov Murodjon Zoxirovich

Buxoro davlat universiteti,

e-mail: m.z.xusenov@buxdu.uz,

ORCID: 0000-0002-1533-3102

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10837761>

ANNOTATSIYA

Maqolada bo‘lajak tarmoq texnologiyalari fani o‘qituvchilarining ijodiy va kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar, tarmoq texnologiyalari asosida o‘shirish omillari, ularni rivojlantirish darajalari va ulardan foydalanish xususiyatlari bayon etilgan. Jumladan ushu maqolada ta‘limda axborot texnologiyalarining o‘rniga, dars mashg‘ulotlarida axborot texnologiyalarini qo‘llash orqali dars sifati va yoshlarni AKT sohasiga qiziqishlarini oshirish, shuningdek, ta‘limda emulyatsion va simulyatsion dasturiy vositalarining afzalliklari tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: o‘qitishning texnik vositalari, tarmoq texnologiyasi, psixologik, pedagogik, metodik, tashkiliy jihatlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, axborot maydoni, ijodiyot va kommunikativlik.

АННОТАЦИЯ

В статье описаны исследования по развитию творческих и коммуникативных способностей будущих учителей сетевых технологий, факторы роста на базе сетевых технологий, уровни их развития и особенности их использования. В частности, в этой статье вместо информационных технологий в образовании, за счет использования информационных технологий на уроках, качество уроков и повышение интереса молодежи к сфере ИКТ, а также преимущества эмуляционных и симуляционных программных средств в образовании исследуются.

Ключевые слова: технические средства обучения, сетевые технологии, психологические, педагогический, методический, организационный аспекты, информационно-коммуникационные технологии, информационное пространство, творчество и общение.

ANNOTATION

The article describes research on the development of creative and communicative abilities of future teachers of network technologies, growth factors based on network technologies, levels of their development and features of their use. In particular, in this article, instead of information technology in education, through the use of information technology in lessons, the quality of lessons and increasing the interest of young people in the field of ICT, as well as the advantages of emulation and simulation software in education are explored.

Key words: *technical means of teaching, network technology, psychological, pedagogical, methodical, organizational aspects, information and communication technologies, information space, creativity and communication.*

KIRISH

Jamiyatda amalga oshirilayotgan ijobiy ma'nodagi inqilobiy o'zgarishlar, axborot texnologiyalaridan ta'lim jarayonida yetkazib berishga yuqori talablarni orttirmoqda. Bugungi kunda ta'lim jarayonida texnik vositalar yuqori darajada o'rnatilganligi sababli, ularni jadal qo'llash, oqilona foydalanish orqali ta'limni samaraliroq qilish lozimligini hisobga olamiz. Mamlakatimizdagi ta'lim muassasalari texnik vositalar bilan to'liq ta'minlangan bo'lsa-da, ularni ta'lim jarayonida foydalanish uchun pedagoglar uchun kerakli bilim va ko'nikmalar, malakalarni egallash zarurati mavjud. Pedagog xodimlar uchun asosiy vazifalardan biri, dunyoda sodir bo'layotgan yangiliklarga tezkorlik bilan moslashish va zamonaviy texnik vositalar bilan faol ishlay olishdir.

Sharq mutafakkirlarining ta'lim-tarbiya sohasidagi qarashlari tahlil qilinadigan paytda, Al-Xorazmiy ham bilim olishning samarali tajriba usullarini, savol-javob, malaka va ko'nikmalarini shakllantirishni, bilimlarni sinash usullaridan foydalanishni kuzatadi. Forobiy bilimni yod olish usuliga nisbatan uning ma'nosini tushuntirish afzalligi, ta'lim muvaffaqiyatli o'tishi uchun tarbiya beruvchining o'zi tarbiyalangan bo'lishi lozimligini, Abu Rayhon Beruniy esa ta'lim-tarbiya sohasidagi o'sha davrda (X-XI asrlar) ham, hozirgi kunda ham dolzarblikni yo'qotmagan fikrlarni yuqori darajada ilgari surish orqali ta'lim berish jarayonida o'quvchini zeriktirmaslik, bilim olishda bir xil narsalarni o'rgatmaslik, uzviylik, izchillik, mavzularni qiziqarli asoslab, samarali bir tarzda bayon etish zarurligini ta'kidlaydi.

Zamonaviy dunyoda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi rivojlanish, respublikamizdagi jahon axborot makonining infrastrukturasi va milliy axborot-hisoblash tizimining integratsiyasini talab qiladi. Bu o'z navbatida, milliy tizimni yaratish orqali milliy iqtisodiyot, boshqaruv, fan va ta'lim sohalaridagi samaradorlikni oshirish uchun muhimdir. Bu muammolar o'ziga xos murakkabligi va

joriy etishda respublikamiz uchun juda muhimligi bilan ahamiyatli. Hozirgi kunda olib borilayotgan iqtisodiy, tuzilishaviy, va boshqa o'zgarishlarni amalga oshirishning axborotlashtirish orqali muammoni qachon va qanday hal qilinishi ham muhim hisoblanadi.

Raqamli o'quv vositalarining rivojlanishi, ma'lum fanlarni o'qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatini kengaytiradi, o'quv fanlarini chuqur o'zlashtirishning asosiy vositasi sifatida xizmat qiladi hamda ta'lim-tarbiya sifati va samaradorligini oshiradi. Bu sa'y-harakatlar ham ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini keng qo'llashni yanada takomillashtirish, professor-o'qituvchilarni yangi pedagogik va texnologik usullarda tayyorlash, ularning mahoratini oshirish va xorijiy oliy ta'lim muassasalaridan o'rgangan tajribalarni joriy etish orqali milliy ta'lim tizimimizga samarali usul va vositalarni kiritish imkoniyatini yaratadi.

Axborot texnologiyalari inson faoliyati sohasiga qanchalik tez joriy etilayotgan bo'lsa, ular shu darajada jadal rivojlanmoqda. Shuningdek, bilimlarni doimo takomillashtirib, vaqt ichida olg'a yurish zaruriyatini asoslab bermoqda. Axborotlashgan jamiyatda ijtimoiy va madaniy o'zgarish ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan keng va samarali foydalanishga qaratilgan yangi kompetensiyalarni shakllantirish zaruriyatini taqozo etmoqda. O'quv mashg'ulotlarida tarmoq texnologiyalaridan foydalanishga o'qituvchilarni tayyorlashga katta e'tibor qaratish lozim. Ta'lim jarayonlarida tarmoq texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lmagan o'qituvchilar ularni qo'llashdan qochishga harakat qiladi va o'zlarining e'tiborini ko'proq birlamchi ta'lim usullariga yo'naltiradi.

TADQIQOT NATIJALARI

Emulyatsion va simulyatsion dasturiy vositalari orqali talabalarni o'qitish quyidagi afzalliklarga ega:

1. Materiallarni chuqurroq va mukammalroq o'zlashtirish imkoniyati mavjud.
2. Ta'lim olishning yangi sohalari bilan yaqindan aloqa qilish ishtiyoqi yanada ortadi.
3. Ta'lim olish vaqtining qisqarishi natijasida, vaqtni tejash imkoniyatiga erishish mumkin.
4. Olingan bilimlar kishi xotirasida uzoq va mustahkam saqlanib, kerak bo'lganda amaliyotda qo'llash imkoniyatiga erishiladi.

Informatika va axborot texnologiyalari, kompyuter axborot tizimlari asosida, obyektlarni boshqaruv jarayonlarini axborot jihatidan ta'minlashni barpo etish metodologiyasini ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Fanning asosiy vazifalaridan biri – axborot tizimlari nima, ular ta'lim jarayonida qanday o'rinni egallaydi, qanday

tuzilmaga ega bo'lishi lozim, qanday ishlaydi, uning uchun qanday qonuniyatlar xos ekanligini aniqlashdir. Yevropada axborot texnologiyalari sohasida quyidagi asosiy ilmiy yo'nalishlar ajratib ko'rsatish mumkin: tarmoq tuzilmasini ishlab chiqish, kompyuterli integratsiyalashgan jarayonni ishlab chiqarish, iqtisodiy va tibbiy informatika, ijtimoiy sug'urta va atrof-muhit informatikasi, professional axborot tizimlari. Emulyatsion va simulyatsion axborot tizimlarining paydo bo'lishi ta'lim, fan, san'at, kompyuter treninglari, reklama, texnika, tibbiyot, matematika, biznes, ilmiy tadqiqot kabi bir qancha sohalarda inqilobiy o'zgarishlar yuzaga kelishiga olib keldi.

XULOSA

Barcha ko'rsatilganlarni xulosalaylik, mavjud axborotlarni olish, tarmoq texnologiyasi asosida talabalar bir qancha kommunikatsion vositalar bilan tanishishlari orqali amalga oshiriladi. Bu vositalar ilova qilinadi, shuningdek, tarmoq asosida ishlaydigan boshqaruv tizimlarining texnik va dasturiy vositalari orqali talabalar real vaqtda axborot almashish, chat tizimida ishlash va o'qituvchi bilan muloqotda bo'lishlari uchun imkoniyat yaratishadi. "Tarmoq texnologiyalari" fanidan tajriba sinov ishlari yo'lga qo'yilgan va tajriba "Sinov" hamda "Nazorat" guruhlarida tadqiqot ishlari muntazam o'rganilmoqda. Dastlabki natijalardan kelib chiqqan holda xulosa qilish mumkinki, ta'lim jarayonida tarmoq texnologiyalarini keng qo'llash, talabalarda ijodiy tafakkurni rivojlantirishga katta xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *“O‘zbekistan Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘grisida”gi F-4947-sonli Farmoni.*
2. *O‘zbekistan Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Toshkent oqshomi. 2020 yil, 25 yanvar. № 13 (14064).*
3. *Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy taxlil, qilish tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - xar bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. -T.: O‘zbekiston, 2017.*
4. *The pedagogy of the Massive Open Online Course: the UK view. Sian Bayne and Jen Ross, the University of Edinburgh. The Higher Education Academy. 2013.*
5. *M.Z.Xusenov, Ta‘limda zamonaviy texnologiyalar va tarmoqning roli// Ta‘lim va innovatsion tadqiqotlar (2023-yil №1) B:302-305*
6. *M.З.Хусенов, Роль и значимость облачных технологий в развитии современных сетей, Scientific and Proctical conference “Prospects of development of science and education” Vol. 1 No. 15 , October 2023*
7. *M.З.Хусенов, Роль сетевых технологий в реализации непрерывного образования, «IV Международное книжное издание стран Содружество Независимых Государств / «Лучший педагог - 2023»: IV международная книжная коллекция научно-педагогических работников–Астана, 2023 г. – 88 с. /стр:17-19*
8. *M.Z.Xusenov, L.O.Sharipova, Oliy ta‘lim muassasalarida masofaviy ta‘limni joriy qilish, “Pedagogik mahorat” ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2022, № 2 B: 94-96*